

A AFETIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: REFLEXÕES A PARTIR DA VIVÊNCIA NO PIBID

Carla Geane de Sousa Lima¹, Gerbet Dantas dos Santos²

¹Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, carla.geane@aluno.uece.br

² Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, gerbetdantas@gmail.com

INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), aproxima os licenciandos da realidade escolar, proporcionando um espaço de formação reflexiva sobre os desafios do ensino na educação básica. Essa inserção permite que os futuros docentes experimentem metodologias, desenvolvam estratégias pedagógicas e compreendam as dificuldades enfrentadas por alunos e professores no cotidiano da escola pública durante o curso de suas formações iniciais em licenciatura.

Dentre os desafios vivenciados, destaca-se a dificuldade de aprendizagem dos alunos, especialmente no que diz respeito à leitura, escrita e interpretação textual. A falta de interesse e engajamento muitas vezes se relaciona a um ensino pouco motivador e à ausência de vínculo afetivo entre professor e aluno. Como destaca Freinet (1991, p. 18), “basta apresentar uma chama muito pequena para inflamar o indivíduo inteiro”, evidenciando que a motivação e o afeto são essenciais para despertar o interesse do estudante.

Nesse contexto, a afetividade no ensino se mostra fundamental para a construção de uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, o objetivo principal deste trabalho é analisar a importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem a partir das experiências enquanto bolsista do PIBID.

METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, baseada na observação participante, que, segundo Minayo (2016), consiste em um processo no qual o pesquisador se insere diretamente no contexto estudado, interagindo com os sujeitos da pesquisa para coletar dados e compreender a realidade observada. Esse estudo foi desenvolvido por bolsistas do PIBID em uma escola pública situada em um contexto de vulnerabilidade social, localizada no bairro Serrinha, em Fortaleza. Durante o período de atuação, nós, bolsistas, acompanhamos o desenvolvimento dos alunos, nos integramos às turmas e propomos atividades pedagógicas diversificadas, voltadas para o estímulo da aprendizagem.

Os encontros na escola se deram pela interação direta com os alunos, aplicação de atividades pedagógicas adaptadas às suas necessidades e reflexões acerca das práticas educativas desenvolvidas. As abordagens utilizadas estavam alinhadas ao pensamento de Freinet (1991), que defende a necessidade de tornar o ensino mais dinâmico e significativo para as crianças, configurando-se como o nosso principal aporte teórico.

O estudo respeita os princípios éticos da pesquisa educacional, garantindo a privacidade e o bem-estar das crianças envolvidas. Nenhuma informação sensível se divulga, e todas as ações ocorrem com o consentimento da escola e em conformidade com as diretrizes pedagógicas da instituição.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A relação entre educador e aluno ultrapassa a mera transmissão de conteúdos, estabelecendo um vínculo de respeito, confiança e acolhimento. O presente estudo analisa a importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem, destacando como a experiência do PIBID possibilita aos bolsistas uma atuação e formação pedagógica mais humanizada e engajada.

A minha experiência¹ no PIBID demonstra que a afetividade no ensino pode ser um fator determinante para a melhoria da aprendizagem e do engajamento dos alunos. De acordo com Freinet (1991), o processo educativo deve ser estruturado de maneira planejada e organizada para garantir que o conhecimento seja acessível e útil para os estudantes, para que possamos então construir “os nossos poços metódicos, para tornar sensatas e domesticar as riquezas com que a vida nos tiver generosamente fertilizado” (Freinet, 1991, p. 17).

Foi possível observar, inicialmente, que as crianças apresentam resistência às atividades escolares e começam a demonstrar maior interesse e participação quando sentem que estão em um ambiente seguro e acolhedor. A importância desse vínculo afetivo entre professor e aluno pode ser compreendida a partir da metáfora utilizada por Freinet (1991), que compara os pedagogos às crianças que constroem algo com persistência, mesmo diante de dificuldades:

Os pedagogos são como aquelas crianças que se divertem construindo um poço no lugar que lhes parece mais fácil, por não haver rochas nem raízes emaranhadas e tenazes, podendo assim, mesmo com utensílios primitivos, cavar e remover a terra cúmplice (Freinet, 1991, p. 16).

Essa analogia reforça a necessidade de criarmos um ambiente de ensino acessível e motivador, onde o professor compreende as dificuldades dos alunos e busca alternativas para superá-las. No caso da escola onde atuo como bolsista PIBID, percebe-se que os estudantes

¹ Os bolsistas do PIBID estruturaram suas intervenções com metodologias que favorecem a aprendizagem concreta e a participação ativa dos alunos, permitindo que desenvolvam autonomia e compreendam o conhecimento de forma prática. As atividades incluem recursos lúdicos, dinâmicas interativas e materiais acessíveis, garantindo que o ensino esteja alinhado à realidade dos estudantes e promova um aprendizado significativo.

Educação pública; metodologias ativas; PIBID; afetividade; ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREINET, Célestin. **Pedagogia do bom senso**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.